

PREVALÊNCIA DE LESÕES NOS ATLETAS DE FUTEBOL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 18/06/2023

PREVALENCE OF INJURIES IN FOOTBALL ATHLETES: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8076187

José Igor França Rodrigues Lima

Gildson José Vale Junior

Francisco Valmor Macedo Cunha

RESUMO

INTRODUÇÃO: As lesões são acontecimentos comuns em atletas de futebol, sendo um comum motivo para inviabilizar que jogadores não participem de treinos e partidas. Atualmente, vários jogadores vivenciam um aumento de demanda física e com elas a prevalência de lesões é uma das maiores, até mesmo a maior, quando comparada os jogadores de futebol com jogadores de outros esportes de alta performance.

OBJETIVO: Identificar, a partir de revisão integrativa, a prevalência de lesões em atletas de futebol em comparações de artigos seguindo os critérios de inclusão e exclusão adotados.

METODOLOGIA: Revisão integrativa de literatura realizada a partir de questão científica formulada conforme estratégia PICO. Os descritores “Football injuries”

e “Prevalence” foram utilizados para a busca nas bases eletrônicas PubMed, Lilacs e SciELO. Os critérios de exclusão de artigos incluem: artigos duplicados; artigos que não apresentaram os termos indexadores no título ou no resumo; artigos que não apresentaram relação com prevalência de lesões em jogadores de Futebol; artigos que não sejam triagem clínica.

RESULTADOS: Os achados neste estudo enfatizam a alta frequência de lesões nos atletas de futebol, sendo acometidos principalmente em membros inferiores. Os estudos evidenciam que programas de prevenção a lesões e aquecimentos específicos do esporte ajudam na prevenção de lesões graves e melhoram o desempenho de atletas bem como diminuem o tempo de retorno deles ao esporte pós lesão. Depreende-se também por meio dos artigos selecionados a quantidade reduzida de pesquisas feitas no futebol feminino, onde dos 12 artigos tidos como base da pesquisa apenas 2 tem como alvo de amostragem mulheres e/ou homens e mulheres.

Palavras-chave: Lesões no futebol, Prevalência, Jogadores.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Injuries are common occurrences in soccer athletes, which is a common reason why players not to participate in training sessions and matches. Currently, many players experience an increase in physical demands whereby the prevalence of injuries is one of the highest, even the highest, when comparing soccer players with athletes of other high performance sports.

OBJECTIVE: To identify, from an integrative review, the prevalence of injuries in soccer athletes in comparisons of articles following the adopted inclusion and exclusion criteria.

METHODOLOGY: Integrative literature review based on a scientific question formulated according to the PICO strategy. The descriptors “Football injuries” and “Prevalence” were used to search in the electronic databases PubMed, Lilacs and SciELO. The exclusion criteria for articles were: duplicate articles; articles that did not present the index terms in the title or abstract; articles that were not related to the prevalence of injuries in Football players; articles that were not clinical screening.

RESULTS: The findings of this study emphasize the high frequency of injuries in soccer athletes, mainly in the lower limbs. Studies show that injury prevention programs and sport specific warm ups help in the prevention of serious injuries and improve athletes' performance and decrease their time to return to the sport after the injury. The selected articles also show reduced amount of research done on women's soccer, where of the 12 articles taken as the basis of the research, only 2 have women and/or men and women as sample targets.

Keywords: Football injuries, Prevalence, Soccer players.

1 INTRODUÇÃO

O futebol é um dos esportes mais praticados do mundo envolvendo cerca de 400 milhões de pessoas em mais de 200 países, sendo o Brasil em 2º colocação com 9.177 atletas profissionais confederados segundo a Federação Internacional de Futebol (FIFA), o que lhe atribui um importante papel socioeconômico, visto que sua prática recreativa é considerada um método legítimo, tanto efeito quanto corrida para manutenção da saúde populacional (FIFA, 2019). Entretanto, embora seja um esporte muito praticado com benefícios atestados, o futebol é esporte de alto desempenho e constante contato que envolve sérios riscos de lesão independente da modalidade, sendo ela profissional ou amadora, podendo ocorrer tanto nos treinos como em jogos. (KILIC et al, 2018).

Em relação a outros esportes, o futebol tem sido relacionado com alta incidência de lesões, bem como, de eventos adversos associados como à combinação de estresse físico, emocional e a ser um esporte de alto rendimento (RAMALHO et al. 2018). Esses fatores podem agravar a incidência de lesões, causando efeitos negativos na saúde física, no desempenho esportivo e na carreira dos jogadores (DRUMMOND, et al. 2021).

Tem sido amplamente pesquisada nos campeonatos internacionais como, jogos olímpicos, copa do mundo e ligas confederadas, a epidemiologia das lesões e problemas que acometem os jogadores de futebol (BAYNE et al. 2017).

Segundo o Sistema Nacional de Lesões Esportivas dos Estados as lesões no futebol são definidas como qualquer acidente relacionado que ocorre durante uma partida ou treino (Muacevic, Alexander et, al, 2021). Sendo também um comum motivo que impossibilitar os jogadores de participarem nos treinos e nas partidas, o que pode ocasionar um impacto considerável na campanha da equipe na competição (HÄGGLUND, MARTIN et, al 2015).

O futebol possui destaque nas modalidades esportivas com sua expansão global, sendo mais acentuada nos países latino-americanos e europeus. Com o avanço tecnológico, há um aumento proporcional tanto no condicionamento físico dos atletas como nas imposições de melhores resultados (SILVEIRA et al., 2014). Os atuais jogadores estão vivenciando um aumento das demandas física, parte pelo pequeno intervalo entre as partidas disputadas e período de recuperação e a alta demanda neuromuscular. (SILVA et, al 2017).

A prevalência de lesões é uma das maiores, até mesmo a maior, quando comparada os jogadores de futebol com outros esportes. Para que se possa reduzir o acometimento das lesões e melhorar a segurança dos jogadores é de extrema importância o conhecimento epidemiológico das lesões em atletas de futebol (ARABIA; MÁRQUEZ, 2016).

As lesões são classificadas com base no Suplemento do American Journal of sports medicine de 2000, que os divide com base nos dias de retorno a prática do esporte. Classificadas como de Grau I, ou leve, as que necessitam de 7 dias de afastamento esportivo; Grau II, ou moderado, de 7 a 21 dias de férias desportivas e Grau III, que precisam de um tempo maior que 22 dias de licença. (INTROCASO; LUIS, 2020).

Além de impactar o desempenho e saúde do atleta, as lesões que afetam os jogadores causam prejuízos econômicos significantes no clube, fazendo com que as equipes técnicas dos clubes e os próprios jogadores valorizem a importância do estudo epidemiológico das lesões, dado que esses estudos fornecerão informações para elaborações de estratégias e programas de intervenções preventivas (BAHR et al. 2016).

Nessa ótica, tendo em vista os dados e informações repassados anteriormente, este trabalho possui finalidade de averiguar a prevalência de lesões nos jogadores de futebol comparando os resultados de pesquisa e dados evidenciados nos artigos adquiridos.

2 METODOLOGIA

A Revisão Integrada de Literatura foi construída a partir dos padrões da pesquisa primária em rigor metodológico. A partir disto, essa revisão foi conduzida em etapas de construção.

Figura 1 — Etapas de elaboração da revisão integrativa

Fonte: Autores

Figura 2 – Fluxograma com informações ao processo de seleção dos artigos incluídos na revisão com base nos critérios de inclusão. Adaptação do *Prisma Flow Diagram*

A revisão integrativa foi construída com base em respaldo científica formulada conforme estratégia PICO (DA COSTA SANTOS; DE MATTOS PIMENTA; NOBRE,

(2007): “Qual a prevalência de lesões encontrada em jogadores de futebol tendo como comparativo sexo e idade?” Para tanto, buscou-se artigos entre fevereiro e abril de 2023, em bases eletrônicas, como PubMed, Lilacs e SciELO. Os descritores utilizados foram: “Football injuries” e “Prevalence”. De acordo com os descritores de busca foram selecionados 2950 artigos originais, em inglês, português ou espanhol, publicados entre 2018 a 2023. Como critérios de exclusão foram considerados os artigos duplicados, artigos que não apresentaram os termos indexadores no título ou no resumo e, os artigos que não apresentaram relação com a prevalência de lesões em jogadores de futebol.

Os artigos que cumpriram os requisitos de revisão foram adicionados na sua forma original completa para estudo adicional. Após leitura crítica, 12 artigos foram incluídos e avaliados quanto à qualidade metodológica usando a escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro, 2022), conforme quadro 1.

Quadro 1. Critérios de avaliação de qualidade PEDro (versão em português)

Critérios para Avaliação de Qualidade da Escala PEDro
1. Os critérios de elegibilidade foram especificados.
2. Aleatoriedade da distribuição dos sujeitos por grupo.
3. Houve uma distribuição cega dos sujeitos.
4. No que diz respeito aos fatores de prognóstico mais importantes, os grupos assemelham-se inicialmente.
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos

9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”

10. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave

11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado chave

3 RESULTADOS

Existem 11 critérios na lista de verificação da escala PEDro, no entanto apenas 10 deles são pontuados. Um ponto é atribuído quando um requisito é cumprido de forma inequívoca e clara. Existe assim um total de 10 pontos disponíveis. Os estudos com classificação PEDro de 6 a 10 foram considerados de boa qualidade, enquanto os estudos com valores de 4 a 5 foram considerados de qualidade moderada, conforme Beardsley e Škarabot (2015).

Tabela 1 – Pontuação na escala PEDro para os estudos incluídos na Revisão Integrativa de Literatura

Estudo	Critérios da escala PEDro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAMALHO et al. (2018)	S	N	N	S	S	N	S	S	S	N	S
AL ATTAR et al. (2018)	S	S	N	S	N	N	N	S	N	S	S
ZAREI M. et al. (2018)	S	N	N	S	S	S	N	S	S	S	S
VAN DE HOEF et al. (2019)	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S
KRUTSCH W. et al. (2019)	S	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S
NETTO et al. (2019)	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
DALEN-LORENTSEN et al. (2020)	S	N	N	S	N	N	S	S	S	S	S
SCHWEBWL et al. (2020)	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
DRUMMOND et al. (2021)	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
HILSKA et al. (2021)	S	S	N	S	S	N	S	S	S	N	S
LINDBLOM et al. (2022)	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S
MOJTABA et al. (2022)	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S

(1) = elegibilidade; (2) = Alocação randomizada; (3) = Atribuição mascarada; (4) = Similaridade no início do tratamento; (5) = assuntos cegos; (6) = terapeutas cegos; (7) = avaliadores cegos; (8) = acompanhamento apropriado; (9) = análise por intuito de tratar; (10) = correlações intergrupos; (11) = uso de medidas de precisão e variabilidade. (S)= sim; (N) = não

Os estudos selecionados que permitem responder à questão da investigação foram organizados em autor/ano, design de estudo, método de avaliação e resultado acerca do tema proposto e, pontuação na escala PEDro (Quadro 2).

Quadro 2. Sumarização dos artigos incluídos na Revisão Integrada de Literatura

AUTOR AN	DESIGN DE ESTUDO	MÉTODOS DE AVALIAÇÃO	RESULTADO	PONTUAÇÃO ESCALA PEDro
RAMALHO et al. (2018)	Estudo transversal descritivo prospectivo	Efetuada o comparativo da incidência e as características das lesões sofridas em duas temporadas consecutivas do Campeonato Paulista de Futebol com a obtenção e dados por meio de formulário eletrônico desenvolvido pela comissão Média da Federação Paulista de Futebol coletados com a equipe médica das equipes das séries A1 e A2 na sequência de cada rodada disputada.	A prevalência e a frequência de lesões diminuíram entre as estações. A maioria das lesões ocorreu nos membros inferiores; as distensões foram as lesões mais comuns, seguidas das distensões e contusões; A ressonância magnética foi o exame mais solicitado e a maioria das lesões foi classificada como moderada (8-28 dias).	7
ZAREIM. et al. (2018)	Examinaram os efeitos a longo prazo do 11+ no desempenho físico em adolescentes do sexo masculino jogadores de futebol.	Foi utilizado inferências baseadas em magnitude e modelos lineares de efeitos mistos para analisar o teste de desempenho. Foram realizados dez testes padrão específicos de futebol e o teste 11+. Todos os resultados dos exercícios foram registrados em formulários especiais entregues aos treinadores.	O programa de prevenção de lesões "11+" é capaz de induzir melhorias na potência das pernas, potência anaeróbica e agilidade em adolescentes jogadores de futebol masculino durante um período de 30 semanas em comparação para jogadores realizando sua rotina de aquecimento habitual.	7
VAN DE HOEF et al. (2019)	Estudo com trinta e dois times de futebol na liga amadora de primeira classe foram randomizados em grupo de intervenção e controle.	As informações sobre as características dos jogadores foram coletadas em linha de base e exposição, lesões nos isquiotibiais e cumprimento do BEP foram registrados semanalmente durante uma temporada (2016-2017).	Este estudo não encontrou evidências de que um novo programa de exercícios de prevenção de lesões funcionais evitasse lesões nos isquiotibiais em adultos amadores do sexo masculino jogadores de futebol.	9

KRUTSCH W. et al. (2019)	Um estudo prospectivo de coorte controlado de jogadores de futebol de elite na Alemanha	Tendo 26 jogadores usando os novos módulos de treinamento e 36 continuaram seu programa padrão como controle grupo. O resultado do programa foi documentado em por meio de relatórios no decorrer da competição.	Segundo o autor a implementação de módulos de treinamento preventivo em elite no futebol reduziu significativamente a taxa de lesões graves no joelho. Porém, destaca que integrar os treinadores no processo de decisão atenuará fatores de limitação metódica bem conhecidos e levará a resultados	8
NETTO et al. (2019)	Estudo prospectivo com coleta dos dados referentes às lesões ocorridas durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016.	O registro das lesões foi realizado pelo médico responsável de cada equipe, por meio de um sistema online de mapeamento de lesões disponível no portal do médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foram incluídos no estudo todos os atletas regularmente inscritos no Campeonato Brasileiro da série A de 2016 que participaram de pelo menos 1 jogo do torneio.	A prevalência de lesões nos atletas que participaram da série A do Campeonato Brasileiro de 2016 foi de 26,7%, sendo que em 74,0% dos casos houve apenas 1 lesão durante o torneio	5
Rahlf e Zech (2020)	Um estudo randomizado controlado foi conduzido em diferentes clubes de futebol no norte e no leste da Alemanha.	Todos os jogadores foram registrados pelos pesquisadores. As lesões foram relatadas retrospectivamente por uma versão modificada de um teste de triagem de lesões (Zech & Wellmann, 2017) respondido pelos atletas.	O estudo mostrou que em jovens jogadores de futebol do sexo masculino em uma duração de uma única sessão de treinamento neuromuscular é igualmente eficaz em relação à prevenção de lesões do que durações mais longas.	5
DALEN-LORENTSEN T. et al. (2020)	Um estudo de ensaio randomizado de 482 jogadores de futebol jovens de elite de ambos os sexos	Este estudo envolveu 482 jogadores de futebol Sub-19 noruegueses de elite foi utilizado um sistema de monitoramento de atletas disponível comercialmente (AMS; Athlete Monitoring, Fitstats Inc, New Brunswick, Canadá) auxiliou os treinadores no planejamento dos microciclos dos jogadores, com base na teoria ACWR.	Segundo autor não levou a uma redução a prevalência de problemas de saúde, em comparação com equipes do grupo de controle.	6
SCHWEBWL et al. (2020)	Este estudo randomizado cruzado avaliou se o jogo arriscado e as lesões diminuem sob a supervisão de três árbitros em vez de um árbitro.	Um estudo com jogos de futebol juvenil de meninos e meninas randomizados para ter um árbitro contra três árbitros e pares de times servindo como unidade de análise. Colisões de jogador a jogador, faltas e lesões de jogadores foram avaliadas por meio da codificação de jogos gravados para avaliar se árbitros adicionais reduziram o risco de lesões infantis.	Não houve evidência de efeito de transição para nenhuma das medidas de resultado. Como mostrado, as colisões ocorreram em frequências semelhantes em jogos com um árbitro versus três árbitros em geral, embora houvesse tendências para mais colisões entre jogadores ocorrerem entre meninas mais velhas e mais novas com um árbitro e entre meninos mais velhos com três árbitros presentes.	6
DRUMMOND et al. (2021)	Estudo de coorte prospectivo para avaliar a prevalência e incidência de lesões em um campeonato regional de futebol masculino no sul do Brasil em 2018 durante o período competitivo (4 meses).	Os critérios de inclusão foram: ser jogador profissional de futebol credenciado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Uma equipe de pesquisadores estava disponível para os departamentos do clube para apoiar os profissionais das equipes. Não realizamos cálculo amostral por se tratar de um estudo exploratório.	O presente estudo concluiu que há uma maior incidência de lesões durante os jogos em comparação aos treinos do campeonato regional masculino de futebol do estado do Rio Grande do Sul - Brasil na temporada 2018. Os membros inferiores são a região mais acometida, com maior prevalência de ruptura/estiramento durante a corrida/sprint na região da coxa.	5
HILSKA et al. (2021)	Examinar o impacto da alta adesão a um aquecimento de treinamento neuromuscular (NMT) sobre o risco de lesões nos membros inferiores (LMI) no futebol infantil.	Para facilitar a execução do programa, cada treinador deste estudo recebeu um tablet com instruções escritas e vídeos de cada exercício. Os pesquisadores acompanharam cada equipe de intervenção de duas a três vezes para monitorar a intervenção durante o período de acompanhamento.	Segundo o autor a alta adesão das equipes a um aquecimento NMT previne lesões agudas de membros inferiores sem contato, mas não tem impacto na prevalência de lesões de membros inferiores por uso excessivo. O aquecimento NMT estudado tem bom potencial para ser adotado na prática semanal de futebol infantil.	7
LINDBLOM et al. (2022)	Um estudo randomizado realizado e estratificado por sexo e liga buscando comparar a prevalência de lesões em atletas de futebol com uso de exercícios de prevenção de lesões com foco em lesões nos membros inferiores	No presente estudo os jogadores responderam a um questionário de acompanhamento. Eles também responderam a questionários semanais sobre a ocorrência de lesões em qualquer local do corpo com base no questionário do Centro de Pesquisa de Trauma Esportivo de Oslo 19 e exposição a treinamentos e jogos de 1 a 28 perguntas por semana.	Segundo o autor, jogadores amadores de futebol masculino e feminino, adolescentes e adultos, que realizaram Controle de joelho tiveram quase um terço a menos de incidência de lesões em qualquer um dos três locais de lesão nos membros inferiores, isquiotibiais, joelho e tornozelo, em comparação com os dois outros grupos. Em contraste, nenhum efeito preventivo foi observado no programa de adutores em lesões na virilha.	8
MOJTABA et al. (2022)	Avaliar os efeitos do médio e longo prazo do 11+ e de m programa modificado incluindo exercícios específicos do futebol na prevenção de lesões e melhora do desempenho.	Foi realizado um estudo durante quatro meses onde os jogadores realizaram testes de agilidade e drible slalom. Os exercícios executados foram documentados por uma equipe de assistentes médicos que diagnosticavam e documentavam as lesões dos atletas	A incorporação de exercícios específicos de desempenho e de prevenção de lesões em um programa de aquecimento estruturado fornece uma modalidade de aquecimento dupla, que pode não apenas mitigar lesões, mas também melhorar o desempenho de jogadores de futebol jovens simultaneamente.	8

LEGENDA: BEP = Programas de Exercício Bouding; GC = Grupo Controle; ACWR = A Relação entre Carga de Trabalho Aguda e Crônica; NMT = Neuromuscular Training; LE = Extremidade Inferior;

DISCUSSÃO

O presente estudo tratou-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, onde buscou traçar uma análise sobre o conhecimento obtido em pesquisas anteriores sobre a prevalência de lesões nos atletas de futebol.

Sete estudos foram capazes de satisfazer os critérios de ocultação de sujeitos (critérios 5 da escala PEDro), cinco estudos capazes de satisfazer os critérios de ocultação de terapeutas (critérios 6 da escala PEDro) e, sete estudos relataram satisfazer os critérios de avaliadores de forma cega (critério 7 da escala PEDro). Os sete critérios restantes foram, em sua maioria, pontuados positivamente. Apenas quatro estudos pontuaram 5 pontos (AL ATTAR WSA et al., 2018; NETTO et al., 2019; DRUMMOND et al., 2021 e YONATHAN E ÁNGEL, 2022). O restante dos estudos incluídos marcou 6 (2), 7 (3), 8 (3) e 9 pontos. De acordo com os critérios estabelecidos, a qualidade média dos estudos incluídos nesta revisão é, portanto, alta.

A revisão permitiu a síntese de numerosos estudos publicados anteriormente, possibilitando a criação de novos conhecimentos com base nos resultados de investigações anteriores. Os autores relacionam e observaram a prevalência de lesões em variados atletas, tomando em conta idade, sexo, nacionalidade, fatores de risco, reincidências de lesões prévias, como também análises de treinos ou programas especializados para a redução do quadro de lesões em jogadores.

Ramalho et al. concluiu que a maioria das lesões ocorreu nos membros inferiores, tendo as distensões como o tipo de lesão mais comum, seguido por entorses e contusões entre os jogadores com média de idade de 27,5 comparados na pesquisa no campeonato paulista brasileiro entre os anos de 2016 e 2017.

Mojtaba et al. (2022) efetuou um programa de aquecimento modificado, incluindo exercícios dinâmicos e específicos do futebol atuando na prevenção de lesões e melhora do desempenho de jovens jogadores subelite do sexo masculino. E teve a constatação de que tais programas não apenas podem

abrandar lesões, mas também melhorar o desempenho de jogadores de futebol subelite jovens simultaneamente.

Rahlf e Zech (2020) estudaram a eficácia e comparação de resultados entre 10 minutos e 20 de treinamento neuromuscular na prevenção das lesões. Não foi descoberta qualquer diferença discernível entre os atletas que realizam um programa de treino neuromuscular de 20 minutos duas vezes por semana e os atletas que realizam um programa de 10 minutos em termos de ocorrência de lesões. Além disso, não houve diferenças nas taxas de incidência de localização, gravidade, tipo ou mecanismo de lesão entre os grupos.

Zarei et al. Demonstraram que os efeitos do programa de prevenção de lesões "11+ podem ser relevantes para o desempenho específico do futebol. Destacando que o programa é capaz de induzir melhorias na potência das pernas, na potência anaeróbica e na agilidade jogadores de futebol adolescentes do sexo masculino durante um período de 30 semanas, em comparação com os jogadores que efetuam a sua rotina habitual de aquecimento.

Van De Hoef et al. (2019) analisou a forma como a BEP (Programas de Exercício Bouding) afetava a frequência e a gravidade das lesões nos isquiotibiais em jogadores adultos amadores de futebol masculino. A informação revelou que nem a ocorrência de lesões nos isquiotibiais nem a sua gravidade foram reduzidas pela BEP.

Dalen-Lorentsen et al. (2020) aplicaram uma estratégia de gestão de carga baseada no ACWR no que respeita à probabilidade de problemas de saúde entre jovens jogadores de futebol masculino e feminino. Constando que no futebol juvenil de elite, a gestão das cargas de treino com ACWR não parece ser uma estratégia preventiva eficaz.

Recentemente Drummond et al. (2021) realizaram um estudo obtendo resultados de alta prevalência de lesões na região da coxa, com a gravidade das lesões em sua maioria de gravidade média. Constatou também de que as lesões no campeonato regional de futebol masculino do estado brasileiro do Rio Grande

do Sul na campanha de 2018 ocorreram com mais frequência durante os jogos do que durante o treinamento.

Hilska et al. (2021) relatam que as equipes de aquecimento da NMT (Neuromuscular Training) reduzem a incidência de lesões de LE por uso excessivo, mas não reduzem as lesões agudas de LE sem contato se assemelhando os resultados obtidos por Mojtaba et al. (2022) em programa de aquecimento na prevenção de lesões no futebol.

Lindblom et al. (2022) na busca da incidência e prevalência de lesões em comparativo das temporadas 2016 e 2017 do campeonato paulista, foi encontrada uma prevalência de lesões em membros inferiores corroborando com os achados de Drummond et al. (2021) que destacou uma maior prevalência de lesões em membros inferiores (coxa, joelho, pé/dedo do pé e quadril/virilha), como as mais comuns.

De modo geral os estudos destacados mostraram que a maior prevalência de lesões nos atletas foi aferida em membros inferiores, destacando-se joelho e isquiotibiais com distensões musculares mais vezes enunciada e, como demonstrado em resultados semelhantes na maioria dos autores, programas e treinos específicos de prevenção a lesões diminuem na incidência nos times de futebol.

5 CONCLUSÃO

Os achados neste estudo enfatizam a alta frequência de lesões nos atletas de futebol, sendo acometidos principalmente em membros inferiores. Os estudos evidenciam que programas de prevenção a lesões e aquecimentos específicos do esporte ajudam na prevenção de lesões graves e melhoram o desempenho de atletas assim como diminuem o tempo de retorno deles à atividade esportiva pós-lesão. Depreende-se também por meio dos artigos selecionados a quantidade reduzida de pesquisas feitas no futebol feminino, onde dos 12 artigos tidos como base da pesquisa apenas 2 tem como alvo de amostragem mulheres e/ou homens e mulheres.

REFERÊNCIAS

Hilska, Matias et al. Adherence to an Injury Prevention Warm-Up Program in Children's Soccer—A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. *Res. Public Health* 2021, 18, 13134. <https://doi.org/10.3390/ijerph182413134>

Netto, Diogo Cristiano et al. Netto Avaliação prospectiva das lesões esportivas ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016. *Rev Bras Ortop*, 2019;54:329–334. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0039-1692429>

Beaudouin F. et al. Effects of the '11+ Kids' injury prevention programme on severe injuries in children's football: a secondary analysis of data from a multicentre cluster randomised controlled trial. *Br J Sports Med*, 2018;0:1–7. doi:10.1136/bjsports-2018-099062

Pooley, Sam et al. Comparative efficacy of active recovery and cold water immersion as post-match recovery interventions in elite youth soccer. *Journal of Sports Sciences*, 2019 DOI: 10.1080/02640414.2019.1660448

Rahlf, Anna L. & Zech, Astrid Comparison of 10 vs. 20 min neuromuscular training for the prevention of lower extremity injuries in male youth football: A cluster randomised controlled trial. *Journal of Sports Sciences*, 2020 DOI: 10.1080/02640414.2020.1776459

ZEBIS, Mette K. et al. Effects of a lighter, smaller football on acute match injuries in adolescent female football: a pilot cluster-randomized controlled trial. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 2018 May;58(5):644-50 DOI: 10.23736/S0022-4707.17.07903-8

Lagas, Iris Femmigje et al. Effects of eccentric exercises on improving ankle dorsiflexion in soccer players. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 2021 22:485 <https://doi.org/10.1186/s12891-021-04337-y>

Lindblom, Hanna et al. Extended Knee Control programme lowers weekly hamstring, knee and ankle injury prevalence compared with an adductor

strength programme or self-selected injury prevention exercises in adolescent and adult amateur football players: a two-armed cluster-randomised trial with an additional comparison arm. *Br J Sports Med*, 2023;57:83–90. doi:10.1136/bjsports-2022-105890

Drummond, Felix A. et al. INCIDENCE OF INJURIES IN SOCCER PLAYERS – MAPPINGFOOT: A PROSPECTIVE COHORT STUDY INCIDENCIA DE LESIONES EN JUGADORES DE FÚTBOL – MAPPINGFOOT: UN ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVO. *Rev Bras Med Esporte – Vol. 27, No 2 – Abr/Jun, 2021*. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1517-8692202127022020_0067

Schwebel, David C. et al. Injuries on the Youth Soccer (Football) Field: Do Additional Referees Reduce Risk? Randomized Crossover Trial *Journal of Pediatric Psychology*, 45(7), 2020, 759–766 doi: 10.1093/jpepsy/jsaa050

Ramalho, Eduardo et al. LESÕES ORTOPÉDICAS NO FUTEBOL PROFISSIONAL MASCULINO NO BRASIL: COMPARAÇÃO PROSPECTIVA DE DOIS TEMPORADAS CONSECUTIVAS 2017/2016. *Sports Medicine Acta Ortop Bras*, 2018 <https://doi.org/10.1590/1413-785220182605194940>

Torstein Dalen-Lorentsen et al. Does load management using the acute:chronic workload ratio prevent health problems? A cluster randomised trial of 482 elite youth footballers of both sexes *Br J Sports Med*, 2020;0:1–8. doi:10.1136/bjsports-2020-103003

K. Thorborg et al. Prevalence and severity of hip and groin pain in sub-elite male football: a cross-sectional cohort study of 695 players *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 2015 <https://doi.org/10.1111/sms.12623>

KILIC, Özgür et al. The ‘Sequence of Prevention’ for musculoskeletal injuries among recreational basketballers: a systematic review of the scientific literature. **The Physician and sportsmedicine**, v. 46, n. 2, p. 197-212, 2018.

PFIRRMANN, D; HERBST, M; INGELFINGER, P; SIMON, P; TUG, S. Analysis of injury incidences in male professional adult and elite youth soccer players: a systematic

review, 51(4):410-424, 2016

BAYNE, H; SCHWELLNUS, M; van RENSBURG, D. J; BOTHA, J; PILLAY, L. Incidence of injury and illness in South African professional male soccer players: a prospective cohort study, *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 58(6):875-9, 2017

BAHR, R. Training for Elite Sport Performance: Injury Risk Management Also Matters! Chamari K, editor. *Int J Sports Physiol Perform*. 11(5):561–2, 2016

VAN DE HOEF et al. Does a bounding exercise program prevent hamstring injuries in adult male soccer players? – **A cluster-RCT. Scand J Med Sci Sports**. 2019 Apr;29(4):515-523. doi: 10.1111/sms.13353. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30536639; PMCID: PMC6850185.

NETTO et al. Avaliação prospectiva das lesões esportivas ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016 **Artigo Original** · Rev. bras. ortop. 54 (03) · May-Jun 2019 · <https://doi.org/10.1055/s-0039-1692429>.

Krutsch W. et al. Prevention of severe knee injuries in men's elite football by implementing specific training modules. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc**. 2020 Feb;28(2):519-527. doi: 10.1007/s00167-019-05706-w.

Calvo Fernández e Lago Rodríguez (2022). Anterior Cruciate Ligament Injury Preventive Program for Soccer Female Players During Confinement Periods. *MHSalud* ; 19(2)dic. 2022. <http://dx.doi.org/10.15359/mhs.19-2.10>

Schick S, Cantrell CK, Young B, Mosher Z, Ewing M, Elphinstone JW, Brabston E, Ponce BA, Momaya AM. The Mechanism of Anterior Cruciate Ligament Injuries in the National Football League: A Systematic Video Review. *Cureus*. 2023 Jan 27;15(1):e34291. doi: 10.7759/cureus.34291. PMID: 36860227; PMCID: PMC9970728.

Anna Lina Rahlf & Astrid Zech (2020): Comparação de 10 vs. 20 min de treinamento neuromuscular para a prevenção de lesões nos membros inferiores

no futebol juvenil masculino: Um estudo randomizado controlado por cluster, Journal of Sports Sciences, DOI:10.1080/02640414.2020.1776459

Mostafa Zarei, Hamed Abbasi, Abdolhamid Daneshjoo, Tohid Seif Barghi, Nikki Rommers, Oliver Faude & Roland Rössler (2018): Long-term effects of the 11+ warm-up injury prevention programme on physical performance in adolescent male football players: a clusterrandomised controlled trial, Journal of Sports Sciences, DOI: 10.1080/02640414.2018.1462001

¹Graduando em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: joseigorfranca@gmail.com

²Graduando em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: gildsonjunior96@gmail.com

³Doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: francisco.cunha@uninovafapi.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil